

SoildiverAgro project

Toepassing van nieuwe beheerspraktijken om de productie en de kwaliteit van de gewassen te verbeteren

HET PROBLEEM

Conventionele landbouwpraktijken hebben vaak een negatieve impact op de biodiversiteit

Conventionele landbouwpraktijken hebben vaak grote gevolgen voor de bodembiodiversiteit. Het is dus belangrijk om over te schakelen op duurzamere landbouwmethoden die de gezondheid van de bodem en het behoud van de biodiversiteit bevorderen. Landbouwers aarzelen echter om over te

stappen naar “alternatievere” systemen ten voordele van de biodiversiteit, zoals agro-ecologische landbouw, die zich richt op duurzame landbouwpraktijken waarin ecologische principes zijn geïntegreerd, omdat ze denken dat dit onproductief en onrendabel is.

HOE WORDT HET PROBLEEM AANGEPAKT?

Een agro-ecologische manier van tarwe- en aardappelproductie kan voldoende opbrengst opleveren

Pomona, een boerderij die de agro-ecologische principes volgt, organiseerde een veldproef. Het doel was om verschillende lokaal geproduceerde organische meststoffen te testen om het SOM-gehalte te verhogen, de bodemstructuur, gezondheid en ontwikkeling van planten te verbeteren. Maar het experiment kan ook informatie opleveren over de opbrengst of inkomen. In de biologische landbouw is de gemiddelde opbrengst van *Triticum spelta* (nieuwe typen) normaal gesproken tussen de 4 en 6 ton/ha. Na het eerste (nog geen verschillende behandelingen toegepast) en tweede jaar van het experiment (verschillende

behandelingen toegepast), was de opbrengst van de spelt respectievelijk 4,17 en 5,74 ton/ha (met enige variatie tussen de behandelingen). Tijdens de volgende teeltcyclus werd aardappel geproduceerd. Voor aardappelen is het normaal om in België een opbrengst van >40000 kg/ha te hebben. De totale aardappelopbrengst op de agro-ecologische veldproef was 37708 kg/ha met opnieuw enkele verschillen tussen de behandelingen. Alle resultaten liggen dus dicht bij de verwachte opbrengst. Deze voorlopige resultaten suggereren dat een agro-ecologische manier van gewasproductie winstgevend kan zijn.

1. Gemiddelde opbrengst van spelt (*Triticum spelta*) per behandeling, indien toegepast, tijdens de jaren 2021 en 2022. Whiskers geven standaardafwijking weer. None = geen organische bemesting toegepast, FYM = stalmest, GS = gefermenteerd gras (ILVO).

2. Gemiddelde opbrengst van aardappel per behandeling, tijdens het jaar 2023. Whiskers geven standaardafwijking weer. None = geen organische bemesting toegepast, FYM = stalmest, GS = gefermenteerd gras (ILVO).

3. Veldproef van het agro-bosbouwbedrijf Pomona volgens een agro-ecologische manier van gewasproductie. Teelt: *Triticum spelta*. Bomenrijen: noten- en fruitbomen. (ILVO)

KERNWOORDEN

Agro-ecologische landbouw, biodiversiteit, opbrengst

AUTEURSCHAP

Lieven Waeyenberge, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) Merelbeke, België.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.